

Hermenêutica experimental da Gestalt-Terapia, teoria e Ciência

A concepção e método da Gestalt-Terapia se interessam pela vivência fenomenológica da ato-ação de atualização de possibilidades. Pré-reflexiva, préconceitual, enquanto vivência fenomenológica existencial empírica, que se constitui muito mais como uma tomada de inconsciência do que como uma tomada de consciência. Estas características determinam uma situação específica da Gestalt-Terapia com relação à teoria, à produção teórica e Ciência. As relações da Gestalt-Terapia com a teoria e com Ciência é a temática que queremos explorar.

Esta palestra foi realizada no IGT - Instituto de Gestalt-Terapia do Rio de Janeiro, em 09 de fevereiro de 2007, durante o Ciclo de Palestras e Debates promovido com Afonso Henrique Lisboa da Fonseca.

Palestrante:

Afonso Henrique Lisboa da Fonseca

Para assistir esse vídeo, acesse:

http://www.cdgb.com.br/videosr6/afonso_quarta_palestra.wmv